

**TRAUMA ET MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES DANS LA LITTÉRATURE
AFRICAINNE : UNE LECTURE PSYCHANALYTIQUE COMPARATIVE DE *REBELLE*
DE FATOU KEÏTA ET *MUTILEE* DE KHADY KOÏTA**

Dr. Julius Oluwafemi Oyetunde,

Redeemer's University, Akoda, Ede, Osun

oyetundej@run.edu.ng

07060580681

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20177507>

Abstract

Cet article propose une analyse psychanalytique des mutilations génitales féminines (MGF) dans *Rebelle* de Fatou Keïta et *Mutilée* de Khady Koïta. Il s'interroge sur la manière dont ces récits construisent le trauma de l'excision comme une expérience psychique durable, et sur la pertinence d'une lecture psychanalytique dans un contexte africain. L'objectif est d'examiner les déterminants socioculturels de cette pratique ainsi que ses effets sur la subjectivité féminine. L'étude adopte une approche qualitative, comparative et thématique, fondée sur une analyse textuelle des deux œuvres. Elle mobilise les concepts psychanalytiques de trauma, de refoulement, de mémoire et de surmoi, mis en dialogue avec des perspectives féministes africaines. Les résultats démontrent que ces textes ne se limitent pas à représenter la violence, mais élaborent une écriture du trauma qui transforme la souffrance en parole et en résistance. Ils révèlent également les limites d'une approche strictement psychanalytique, qui doit être complétée par une prise en compte des contextes culturels. L'étude recommande ainsi une approche interdisciplinaire articulant psychanalyse, féminisme africain et critique culturelle, afin de mieux appréhender les représentations littéraires des violences faites aux femmes. Enfin, cet article contribue aux études sur le trauma en proposant une lecture croisée entre psychanalyse et féminisme africain.

Mots clés : trauma, mutilations génitales féminines, psychique, psychanalyse, excision

Introduction

Les mutilations génitales féminines (MGF) demeurent l'une des pratiques les plus controversées et les plus destructrices auxquelles sont confrontées les femmes dans de nombreuses sociétés africaines. Présentées comme des rites de passage, elles infligent une violence irréversible dont les effets dépassent le corps pour atteindre la sphère psychique. Cette double dimension interroge les rapports de pouvoir et les mécanismes de domination patriarcale. La littérature africaine contemporaine constitue un espace de dénonciation et de mémoire. Dans *Rebelle* et *Mutilée*, l'excision est représentée comme un traumatisme structurant. Si le premier relève de la fiction, le second s'inscrit dans une dynamique autobiographique. Dans cette perspective, la psychanalyse permet d'éclairer les mécanismes du trauma. Toutefois, ses limites dans le contexte africain nécessitent son articulation avec des approches féministes. Dans quelle mesure ces œuvres construisent-elles une représentation du trauma de l'excision, et comment la psychanalyse permet-elle d'en rendre compte tout en révélant ses limites ? Ces textes transforment le trauma en espace de résistance, tout en montrant les limites d'une lecture exclusivement psychanalytique. Cette étude adopte une approche qualitative, comparative et thématique. Elle mobilise les concepts psychanalytiques (trauma, refoulement, surmoi) en dialogue avec les perspectives féministes africaines. L'analyse repose sur des critères précis : trauma corporel, mémoire, et résistance. Cette approche permet une mise en dialogue systématique des deux textes.

Fatou Keita et son œuvre

Fatou Keita est née en 1955 à Soubré en Côte d'Ivoire, est à la fois écrivaine et universitaire. Docteure en études anglophones, elle enseigne à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, où elle a occupé le poste de doyenne de la faculté d'anglais. Spécialiste de civilisation britannique, elle s'est distinguée par une carrière qui associe rigoureusement recherche et enseignement, tout en contribuant au rayonnement intellectuel et littéraire de son pays. Après des études primaires en France, à Bordeaux, où son père achevait sa formation de chirurgien, elle poursuit son cursus en Angleterre puis aux États-Unis. Écrivaine engagée, elle consacre une part importante de son œuvre à la littérature jeunesse, abordant des problématiques sociales telles que

le sida, comme dans *Un arbre pour Lollie*. Dans son premier roman destiné à un public adulte, *Rebelle*, elle aborde un sujet longtemps tabou : l'excision. Son roman *Et l'aube se leva* relate les difficultés rencontrées par une jeune femme aisée cherchant à se libérer progressivement de l'influence de son environnement.

Rebelle retrace le parcours de Malimouna, jeune fille originaire du village de Bouritouni, où la tradition est strictement respectée. Mariée de force à un vieux commerçant, elle s'enfuit le soir de ses noces, amorçant un long apprentissage de la vie marqué par les violences, l'exploitation et la précarité. Arrivée à Salouma, elle trouve un emploi de nourrice dans une famille d'expatriés français, mais est confrontée à des tentatives d'abus et à l'exclusion, la contraignant à fuir à plusieurs reprises. Recueillie par un couple chrétien, elle quitte leur foyer lorsqu'elle réalise qu'elle ne pourra pas se conformer à leur religion. Installée à Paris dans un quartier africain populaire, elle retrouve ses habitudes culturelles et devient assistante sociale, œuvrant pour l'émancipation des immigrés face aux coutumes qu'elle juge oppressives, suscitant à la fois admiration et hostilité au sein de la communauté africaine. Elle épouse ensuite un homme blanc, mais le retour en Afrique révèle un profond décalage culturel, conduisant à leur séparation. Elle se remarie avec Karim, qui se révèle autoritaire : il l'oblige à abandonner son travail, se remarie et tente de l'empêcher de participer à une campagne contre l'excision. Malgré ces obstacles et un enlèvement orchestré par son mari, Malimouna réussit à s'échapper et poursuit son combat pour la liberté et la dignité des femmes.

Khady Koïta et son œuvre

Née en 1959 au Sénégal, Khady Koïta est excisée à l'âge de sept ans puis mariée de force à l'adolescence à un cousin résidant en France. Elle y vit seize années marquées par les violences conjugales, la polygamie et les maternités précoces, avant de divorcer en 1988. Installée en Belgique depuis 1996, elle s'engage activement dans la défense des droits des femmes et la lutte contre les mutilations génitales féminines. Cofondatrice du GAMS en Belgique, présidente de l'association La Palabre au Sénégal et d'Euronet MGF en Europe, elle porte son combat jusqu'à la tribune de l'ONU. Son ouvrage *Mutilée* (2005) retrace son parcours de vie, de l'excision au

mariage forcé, en passant par les souffrances liées à la polygamie et aux violences conjugales. À travers une écriture directe et sensible, elle met en lumière la persistance de pratiques traditionnelles néfastes et leurs conséquences sur la vie des femmes. À seulement sept ans, elle est excisée dans la douleur, un traumatisme qui hantera toute son existence. Mariée contre son gré à l'un de ses cousins en France alors qu'elle n'est encore qu'adolescente, elle endure des viols répétés, des grossesses successives dès l'âge de seize ans, la perte tragique d'un enfant et l'humiliation de partager son mari avec une co-épouse. Ce récit autobiographique constitue un témoignage marquant de la condition féminine au croisement de la tradition et de la modernité.

Définition et aperçu général de la mutilation génitale féminine

La mutilation génitale féminine (MGF) est définie comme « toutes les procédures qui impliquent l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes féminins ou toute autre lésion des organes génitaux féminins pour des raisons non médicales » (Organisation mondiale de la Santé, 2008). Ontiveros soutient dans la même veine que « la mutilation génitale féminine, ou MGF en abrégé, est l'excision ou l'ablation délibérée des organes génitaux externes de la femme. » (Ontiveros 2019). On peut déduire alors que la mutilation génitale féminine ou encore l'excision est la suppression volontaire sans raison médicale des organes génitaux externes féminins entraînant des conséquences physiques et psychologiques graves chez la jeune fille.

L'UNICEF précise que ces pratiques, généralement infligées aux jeunes filles entre la petite enfance et l'âge de 15 ans, constituent une violation grave des droits humains fondamentaux, portant atteinte à la santé, à la sécurité, à l'intégrité physique et à la dignité des femmes et des filles. Dépourvues de tout bénéfice médical, les MGF sont à l'origine de nombreuses complications immédiates et à long terme. Parmi les risques immédiats figurent l'hémorragie, le choc, les infections, la transmission du VIH, la rétention urinaire et des douleurs aiguës. À long terme, elles peuvent provoquer des douleurs chroniques, la stérilité, des complications obstétricales (notamment hémorragies post-partum, mortinaissances et décès néonataux), ainsi que des séquelles psychologiques telles que l'anxiété, la dépression et le trouble de stress post-traumatique (Galgano et Kikuchi 2019). La persistance de ces pratiques s'explique par des facteurs culturels, sociaux et

religieux. Dans certaines communautés, elles sont perçues comme un rite de passage, un moyen de garantir la chasteté ou encore une condition préalable au mariage et à l'héritage. Bien qu'aucun texte religieux ne prescrive les MGF, des justifications d'ordre religieux sont souvent mobilisées pour les légitimer. Cette dimension sociale et symbolique rend difficile leur abandon : les familles qui refusent d'y recourir risquent l'ostracisme et l'exclusion, tandis que leurs filles peuvent être jugées inaptes au mariage. Ainsi, les MGF s'imposent comme une forme extrême de discrimination et de violence fondée sur le genre, dont les répercussions affectent profondément la santé physique et psychologique des victimes, tout en renforçant les inégalités entre les sexes.

Les types de mutilations génitales féminines

L'Organisation mondiale de la Santé (2008) distingue quatre principaux types de mutilations génitales féminines, en fonction de la gravité et de la nature des lésions infligées : Type I (clitoridectomie) : ablation partielle ou totale du clitoris et, dans de rares cas, seulement du prépuce ; Type II (excision) : ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans excision des grandes lèvres ; Type III (infibulation) : rétrécissement de l'orifice vaginal par création d'une fermeture, par ablation et accolement des petites lèvres et/ou des grandes lèvres, avec ou sans excision du clitoris ; Type IV : toutes les autres interventions néfastes sur les organes génitaux féminins à des fins non médicales, comme la perforation, l'incision, le grattage ou la cautérisation. Ces classifications permettent d'analyser les différentes formes de mutilations, leurs conséquences physiques et psychologiques, et leur lien avec la culture et la domination patriarcale.

Approches africaines et féministes des mutilations génitales féminines

L'analyse des mutilations génitales féminines (MGF) ne saurait se limiter au seul cadre psychanalytique freudien. Les penseurs et penseuses africains ont largement contribué à éclairer cette pratique dans ses dimensions sociales, culturelles et politiques. Leur apport théorique permet d'articuler l'expérience du trauma individuel avec les mécanismes collectifs de domination et de contrôle. Awa Thiam (1978), dans son ouvrage fondateur *La Parole aux Nègresses*, considère les MGF comme une forme d'oppression patriarcale extrême. Pour elle, l'excision est à la fois une

violence physique et une dépossession symbolique du corps féminin. Elle représente une stratégie sociale de maintien des femmes dans une position de soumission, en limitant leur sexualité et leur autonomie. Ce constat rejoint les observations psychanalytiques de Freud sur la castration, mais en l'inscrivant dans un cadre socioculturel africain. Efua Dorkenoo (1994), militante ghanéenne et autrice de *Cutting the Rose: Female Genital Mutilation*, insiste pour sa part sur la nécessité de qualifier les MGF de violations des droits humains. Selon elle, il ne s'agit pas uniquement d'une coutume traditionnelle, mais d'une atteinte grave à la dignité, à la santé et à l'intégrité corporelle des femmes. Sa lecture permet de dépasser une vision strictement culturelle en réaffirmant l'universalité des droits humains face aux violences de genre. Dans une perspective plus nuancée, Obioma Nnaemeka développe le concept de nego-feminism, qu'elle définit comme un féminisme africain de la négociation. Selon elle, les femmes, face à des pratiques telles que les MGF, ne se contentent pas de subir : elles mettent en place des stratégies de résistance et de survie qui s'appuient sur la négociation avec les structures patriarcales. Les parcours de Malimouna dans *Rebelle* et de Khady Koita dans *Mutilée* illustrent cette capacité des femmes à transformer la douleur en combat et à mobiliser leur expérience traumatique pour militer contre l'oppression. Enfin, Oyeronke Oyewumi rappelle qu'une approche des MGF doit prendre en compte la spécificité des contextes africains. Elle critique les lectures universalistes qui imposent des catégories occidentales du corps et du genre, sans considérer les systèmes symboliques locaux. Son apport invite à éviter une sur-généralisation et à comprendre les MGF comme des pratiques à la croisée de la tradition, du patriarcat et de la modernité (Oyewumi 1997). Ces perspectives africaines et féministes, mises en dialogue avec la psychanalyse freudienne, permettent de saisir l'excision dans toute sa complexité : comme trauma psychique, comme outil de domination sociale et comme enjeu de résistance féminine. Elles enrichissent ainsi l'analyse littéraire des récits de Fatou Keïta et Khady Koita, en montrant que la représentation de l'excision ne relève pas seulement d'une expérience individuelle, mais s'inscrit dans une mémoire collective et une lutte pour la dignité des femmes.

La psychanalyse freudienne comme cadre théorique

La psychanalyse, élaborée par Sigmund Freud (1856-1939), constitue à la fois une théorie du psychisme humain et une méthode d'interprétation des manifestations conscientes et inconscientes. Elle postule que l'inconscient, lieu des désirs refoulés et des représentations interdites, influence profondément le comportement, les émotions et les symptômes des individus. Selon Freud, tout traumatisme résulte d'une effraction psychique : l'appareil psychique est envahi par une quantité excessive de stimuli douloureux qu'il ne parvient pas à élaborer, ce qui entraîne des séquelles persistantes dans l'inconscient. Le modèle freudien repose sur une organisation tripartite à savoir: Le Ça : siège des pulsions instinctuelles (sexualité, agressivité, recherche du plaisir), il fonctionne selon le principe de plaisir ; Le Moi : instance consciente et rationnelle, médiatrice entre les exigences pulsionnelles du Ça, les contraintes de la réalité et les interdits du Surmoi ; Le Surmoi : héritier des interdits parentaux et sociaux, il exerce une fonction normative et répressive, imposant culpabilité et autocensure. Ces concepts éclairent la situation des personnages de *Mutilée* de Khady Koïta et de *Rebelle* de Fatou Keïta : l'excision est imposée par un Surmoi collectif la tradition et la communauté qui contraint le Moi de la victime à se soumettre malgré la révolte du Ça (désir de liberté, de plaisir et d'intégrité corporelle).

L'excision s'inscrit également dans la théorie freudienne de la castration. Chez Freud, l'angoisse de castration est une peur symbolique liée à la perte d'un organe ou d'un pouvoir associé à la sexualité, généralement dans le cadre du complexe d'Œdipe. Dans les récits étudiés, cette angoisse devient une réalité concrète : l'ablation du clitoris est une « castration réelle » qui prive la femme de la possibilité de jouissance sexuelle et marque son inconscient d'un traumatisme durable. Comme le souligne Freud (1920) dans *Au-delà du principe de plaisir*, le trauma est caractérisé par le retour répétitif de la scène douloureuse non assimilée, ce qui se manifeste dans ces œuvres par des symptômes d'angoisse, des cauchemars, des troubles relationnels ou encore une altération de la sexualité conjugale. En outre, Freud a montré que l'être humain recourt à divers mécanismes de défense pour faire face au trauma. Il s'agit entre autre du refoulement, par lequel les souvenirs intolérables sont rejetés dans l'inconscient mais reviennent sous forme de symptômes. Le clivage du moi, qui scinde la personnalité entre une partie consciente et une partie

inconsciente incapable de communiquer. La sublimation, qui transforme la souffrance en création symbolique, par exemple dans l'écriture ou l'art. Ces mécanismes apparaissent clairement dans *Mutilée* et *Rebelle*. Le silence imposé aux jeunes filles lors de l'excision illustre le refoulement forcé de la douleur, tandis que l'incapacité des victimes à nommer l'évènement au moment où il survient correspond à une impossibilité de symbolisation immédiate. L'écriture autobiographique de Khady Koïta ou la fiction de Fatou Keïta peut être interprétée comme une forme de sublimation : en mettant en récit l'indicible, elles déplacent la souffrance individuelle vers un espace de dénonciation collective.

Enfin, l'apport essentiel de la psychanalyse freudienne dans ce cadre est de montrer que l'excision ne se réduit pas à une mutilation physique : elle est un évènement psychique structurant, qui touche l'inconscient et reconfigure la vie affective et sexuelle des victimes. Par l'analyse des symptômes, des angoisses et des inhibitions, la psychanalyse permet de lire ces œuvres littéraires comme des espaces de dévoilement du trauma, mais aussi comme des lieux de résistance à la loi du silence.

Après avoir défini les enjeux des mutilations génitales féminines et présenté les cadres théoriques mobilisés, il convient désormais d'examiner la manière dont ces pratiques sont représentées dans *Rebelle* et *Mutilée*. L'analyse se structurera de manière comparative afin de mettre en évidence les convergences et les spécificités des deux œuvres dans la représentation du trauma, de la mémoire et des formes de résistance.

Le trauma corporel : entre violence physique et effraction psychique

Dans *Rebelle* de Fatou Keïta et *Mutilée* de Khady Koïta, les mutilations génitales féminines sont représentées comme une violence extrême infligée au corps féminin, qui dépasse la simple douleur physique pour constituer une véritable effraction psychique. Dans les deux œuvres, la scène de l'excision est décrite avec une intensité particulière, mettant en évidence l'impossibilité pour la victime de symboliser immédiatement l'expérience traumatique. Dans *Rebelle*, la douleur est exprimée à travers un langage hyperbolique qui traduit la désintégration du sujet :

Tout mon être est envahi par une douleur atroce. (...) Ce sont des douleurs qui me vrillent les entrailles, m'arrachent les chairs, me tordent les os, m'aveuglent les yeux, m'éventrent, m'arrachent le cœur et l'âme. (26–27).

Ce vocabulaire de la déchirure et de la fragmentation corporelle souligne une rupture entre le corps et le moi, caractéristique du trauma tel que défini par la psychanalyse freudienne. De manière similaire, dans *Mutilée*, la description de la scène d'excision insiste sur la brutalité du geste et la déshumanisation du corps féminin :

Deux femmes m'ont attrapée et trainée dans la pièce. L'une derrière moi, me tient la tête et ses genoux écrasent mes épaules de tout leur poids pour que je ne bouge pas ; l'autre me tient aux genoux. Les jambes écartées. [...] La dame chargée de l'opération dispose d'une lame de rasoir [...] Elle tire avec ses doigts, [...] ce minuscule morceau de chair et coupe comme si elle tranchait un morceau de viande de zébu. C'est une douleur inexplicable. (20)

Dans les deux cas, le corps est réduit à un objet manipulable, inscrit dans une logique de violence ritualisée. Toutefois, une différence importante apparaît : là où *Rebelle* adopte une écriture métaphorique qui traduit l'indicible, *Mutilée* privilégie une narration directe et réaliste, renforçant l'effet de témoignage. Malgré cette divergence stylistique, les deux textes convergent pour montrer que l'excision constitue une expérience traumatique fondatrice, marquée par une impossibilité de mise en mots immédiate et une inscription durable dans l'inconscient.

Mémoire, refoulement et persistance du trauma

Au-delà de l'événement initial, le trauma de l'excision se manifeste dans les deux œuvres par des mécanismes de mémoire et de refoulement qui prolongent la souffrance dans le temps. Selon Freud, le trauma se caractérise par le retour différé d'une expérience non assimilée, qui

resurgit sous forme de symptômes. Dans *Rebelle*, cette dimension apparaît à travers la répétition du rite et sa transmission intergénérationnelle, notamment dans le cas de Noura. Le refus de la jeune fille et la contrainte exercée par la famille révèlent un conflit entre le désir individuel et la pression du Surmoi social. Le trauma n'est donc pas seulement individuel, mais collectif, inscrit dans un système qui impose sa reproduction.

Oui, il s'agit de ma fille Noura, ta petite chérie. Tu te souviens d'elle ! Elle a onze ans à présent, et on doit l'exciser demain, mais elle ne veut rien entendre ! (123).

Ici, la douleur physique individuelle se double d'une violence psychologique et sociale : la fillette refuse l'excision, mais la mère, soumise aux pressions patriarcales, se retrouve contrainte de la livrer malgré elle. Littérairement, la scène met en tension l'amour maternel et l'autorité masculine, révélant la fonction coercitive de la tradition comme instrument de domination. La gravité de cette violence rituelle apparaît de manière tragique à travers la mort de la fille de Fanta des suites de l'excision, rappelant que cette pratique peut conduire à une issue fatale et irréversible. Ce passage du texte met cela en exergue :

La nouvelle avait paru dans les journaux. Toute la presse s'en était fait l'écho, la presse à sensation notamment, friande de ce genre d'information. Fanta avait été arrêtée, ainsi que son mari. La petite Noura était morte d'une hémorragie dans les souffrances les plus atroces. Elle s'était farouchement débattue pendant l'opération, ce qui avait provoqué une très mauvaise entaille. Leur compatriote, une vieille femme qui s'était chargée de l'intervention, avait expliqué à la police que c'était la faute des parents. Ils auraient dû procéder à cette ablation depuis fort longtemps, avant que la fillette ne puisse se rebeller. Cette femme fut, elle aussi, emprisonnée. (126)

Cette citation met en lumière de manière brutale et irrévocable les conséquences excessives des mutilations génitales féminines, en révélant que cette pratique orthodoxe africaine peut conduire à la mort. La perte tragique de la petite Noura, victime d'une hémorragie consécutive à l'excision, illustre d'abord les conséquences physiques immédiates de la mutilation génitale. L'hémorragie, présentée comme la cause directe du décès, dévoile l'absence de toute sécurité médicale et rappelle le caractère dangereux et non thérapeutique de cette pratique. La description des « souffrances les plus atroces » insiste sur l'intensité de la douleur subie par l'enfant et renforce l'idée que l'excision constitue une violence corporelle extrême infligée à un corps vulnérable et incapable de consentir.

Dans *Mutilée*, la mémoire traumatique se manifeste de manière plus introspective. Le récit autobiographique permet de mettre en évidence la persistance des souvenirs douloureux, qui continuent de hanter la narratrice à l'âge adulte. Cette position se révèle particulièrement forte lorsqu'elle réagit à la décision de deux de ses cousines de se soumettre volontairement à l'excision : « Ah ! Mais, vous, les Soninké, vous continuez à faire vos actes de barbarie, là... ? Vous n'êtes pas réveillés, vous restez sauvages ! Ces actes-là, c'est sauvage ! » (26). Ici, son recours au discours direct et exclamatif confère un poids émotionnel et polémique au passage. Les mots comme « barbarie » et « sauvages » rompent avec le vocabulaire qui tend à sacraliser l'excision comme une tradition culturelle. En qualifiant ces actes de « barbares », Khady renverse le sens : ce qui était vu comme un héritage culturel devient une violence archaïque, incompatible avec la dignité humaine. Ce changement de vocabulaire illustre une évolution importante de la prise de conscience de la narratrice. Sur le plan psychanalytique, ce moment de prise de parole peut être considéré comme une étape dans le processus de symbolisation du trauma. En désignant l'excision comme « barbarie », Khady arrive à extérioriser la violence qu'elle a subie. Ce déplacement est essentiel, car il symbolise le passage de la victime silencieuse à celle qui s'exprime et juge. Selon Freud, le fait de mettre des mots sur le traumatisme est crucial pour son élaboration psychique : cela permet de transformer une expérience incommunicable en un sujet de pensée. Finalement, sa dénonciation verbale devient une prolongation de la lutte contre la mutilation, inscrivant *Mutilée* dans une dynamique de témoignage et d'engagement. Ainsi, la violence corporelle de l'excision prend une

nouvelle forme dans ce discours, devenant une contestation claire de l'ordre patriarcal et traditionnel, tout en affirmant le respect des droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles.

Ainsi, dans les deux textes, le trauma ne disparaît pas : il se transforme en mémoire persistante, marquée par des symptômes psychiques tels que l'angoisse, la peur ou le silence. Toutefois, si *Rebelle* insiste davantage sur la dimension sociale et répétitive du trauma, *Mutilée* met l'accent sur son intériorisation et sa dimension subjective.

Le Surmoi social et la reproduction du trauma

L'un des apports majeurs de la lecture psychanalytique réside dans la notion de Surmoi, qui permet de comprendre comment les normes sociales et culturelles s'imposent aux individus. Dans les deux œuvres, l'excision apparaît comme l'expression d'un Surmoi collectif qui contraint les femmes à se conformer aux exigences du groupe. Dans *Rebelle*, ce Surmoi est incarné par la tradition et par des figures telles que l'exciseuse ou le mari, qui imposent leur autorité au nom des normes sociales. La scène impliquant la mère de Noura illustre particulièrement cette contrainte : malgré son amour maternel, elle se voit obligée de sacrifier sa fille pour éviter l'exclusion sociale.

Mon mari me tuera si ce n'est pas fait demain ! (...) Mon mari menace de me répudier avec elle... Il m'accuse de lui avoir monté la tête. (123).

Cette citation illustre de manière saisissante le fonctionnement du Surmoi social comme instance de contrainte et de régulation des comportements. La parole de la mère met en évidence une situation de domination où la décision d'exciser l'enfant ne relève plus d'un choix individuel, mais d'une obligation imposée par la pression patriarcale. Le mari apparaît ici comme le relais direct du Surmoi collectif, incarnant une autorité qui impose la norme par la menace de la violence et de l'exclusion. La peur exprimée par la mère de Noura traduit une intériorisation profonde de cette instance normative, ce qui la conduit à agir contre sa propre volonté. Ce passage révèle ainsi un mécanisme fondamental de reproduction du trauma : bien que victime du système, la mère

devient à son tour agente de la violence, assurant la transmission de l'excision d'une génération à l'autre.

Une dynamique similaire apparaît dans *Mutilée* de Khady Koïta, où la narratrice met en évidence le rôle déterminant des normes sociales et des attentes masculines dans la perpétuation de l'excision. Elle montre que, bien que les hommes soient les principaux garants de cet ordre patriarcal, les femmes, sous contrainte, deviennent les agentes d'un système qui les opprime. Les justifications avancées pour légitimer cette pratique sont ainsi dénoncées comme des constructions idéologiques visant à assurer le contrôle du corps féminin. Toutefois, tandis que *Rebelle* de Fatou Keïta met davantage en évidence la pression extérieure exercée par le Surmoi patriarcal, *Mutilée* insiste sur son intériorisation et sur la manière dont les femmes participent, souvent malgré elles, à la reproduction du trauma. Ainsi, les deux œuvres convergent pour montrer que l'excision relève moins d'un choix individuel que d'un système coercitif intériorisé, où le Surmoi social garantit la continuité de la violence. Les justifications avancées pour légitimer l'excision sont clairement dénoncées par Khady comme des constructions idéologiques visant à maintenir le contrôle masculin sur le corps féminin. Ce passage du texte en témoigne :

Assurer leur pouvoir, croire que leurs épouses n'iraient pas vers d'autres géniteurs, ou que les hommes des tribus ennemies ne les violeraient pas ! D'autres explications, encore plus absurdes, voudraient que le sexe des femmes soit impur, diabolique... (16).

L'analyse de cette citation révèle que l'énumération des raisons avancées met en lumière une logique de peur et de méfiance omniprésente dans cette pratique. Le contrôle de la sexualité féminine se présente comme un enjeu central : il s'agit de s'assurer de la fidélité des épouses, de maintenir la lignée patrilinéaire et de conjurer la menace symbolique que représente le corps des femmes. L'énoncé et le jugement clair sur ces justifications, qualifiés de « encore plus absurdes », montrent la distance critique de la narratrice, qui rejette toute tentative de naturaliser ou de sacraliser l'excision. En associant la sexualité féminine à l'idée d'impureté et de mal « impur,

diabolique », le discours patriarcal construit le corps féminin comme un danger à contenir. Cette vision permet de justifier une violence extrême tout en la cachant derrière des justifications morales, religieuses ou sécuritaires. L'excision devient ainsi un moyen de transformer la peur masculine en norme sociale.

Cependant, une lecture critique montre les limites de la psychanalyse : si la notion de Surmoi permet d'expliquer l'intériorisation des normes, elle ne suffit pas à rendre compte de la complexité des logiques culturelles africaines. C'est pourquoi les perspectives féministes africaines apparaissent comme un complément nécessaire pour comprendre la dimension sociale et politique de cette violence.

Résistance, parole et sublimation du trauma

Malgré la violence subie, les deux œuvres ne se limitent pas à une représentation de la victimisation. Elles mettent également en scène des formes de résistance et de transformation du trauma, qui s'inscrivent dans un processus de sublimation. Dans *Rebelle*, Malimouna incarne cette résistance à travers son refus des normes imposées et son engagement dans la lutte contre l'excision. Son parcours illustre une transformation du trauma en action sociale, faisant d'elle une figure de contestation du patriarcat. Dans *Mutilée*, la résistance prend la forme de la parole autobiographique. En racontant son histoire, Khady Koïta brise le silence qui entoure l'excision et transforme son expérience individuelle en témoignage collectif. Le passage où elle qualifie l'excision de « barbarie » marque une étape importante dans ce processus de prise de conscience et de dénonciation. D'un point de vue psychanalytique, ces formes de résistance peuvent être interprétées comme des processus de sublimation, par lesquels la souffrance est transformée en production symbolique. Toutefois, au-delà de cette lecture, elles témoignent également d'une dynamique de lutte sociale et politique, qui dépasse le cadre individuel pour s'inscrire dans un mouvement de revendication des droits des femmes.

Conclusion

L'analyse psychanalytique des mutilations génitales féminines dans *Rebelle* de Fatou Keïta et *Mutilée* de Khady Koïta met en évidence la profondeur des traumatismes psychiques engendrés par cette pratique. L'excision apparaît non seulement comme une violence corporelle, mais aussi comme un événement structurant qui marque durablement l'inconscient des victimes, à travers des mécanismes de refoulement, de mémoire et de répétition. Toutefois, les deux œuvres ne se limitent pas à une représentation de la souffrance. Elles mettent en scène des formes de résistance qui transforment le trauma en parole et en engagement. La fiction, chez Keïta, et le témoignage autobiographique, chez Koïta, participent ainsi à une dynamique de dénonciation et de conscientisation collective. Si la psychanalyse permet d'éclairer les effets psychiques de l'excision, elle présente néanmoins certaines limites lorsqu'elle est appliquée à des contextes africains. En ce sens, son articulation avec des approches féministes et culturelles apparaît nécessaire pour appréhender pleinement la complexité de ces récits. Cette étude ouvre ainsi des perspectives de recherche, notamment dans le croisement entre la psychanalyse, les études postcoloniales et les féminismes africains, afin de mieux comprendre les représentations littéraires des violences faites aux femmes et les formes de résistance qui en émergent.

Bibliographie

- Caruth, Cathy. *Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History*. Johns Hopkins University Press, 1996.
- Dorkenoo, Efua. *Cutting the Rose: Female Genital Mutilation—The Practice and Its Prevention*. Minority Rights Publications, 1994.
- Freud, Sigmund. *Au-delà du principe de plaisir*. Traduit par Jean Laplanche, Presses Universitaires de France, 1972.
- Galgano, Nancy, and Akiko Kikuchi. "Female Genital Mutilation: Implications for Women's Health." *Journal of Women's Health*, vol. 28, no. 3, 2019, pp. 302–309.
- Keïta, Fatou. *Rebelle*. NEI, 1998.

Koïta, Khady. *Mutilée*. Éditions Gallimard, 2005.

LaCapra, Dominick. *Writing History, Writing Trauma*. Johns Hopkins University Press, 2001.

Nnaemeka, Obioma. “Nego-Feminism: Theorizing, Practicing, and Pruning Africa’s Way.”
Signs: Journal of Women in Culture and Society, vol. 29, no. 2, 2004, pp. 357–385.
University of Chicago Press.

Organisation mondiale de la Santé (OMS). *Eliminating Female Genital Mutilation: An Interagency Statement*. OMS, 2008.

Ontiveros, Eva. “[Tout savoir sur les mutilations génitales féminines - BBC News Afrique](https://www.bbc.com/afrique/region-49682094)”
<https://www.bbc.com/afrique/region-49682094>

Oyetunde, Julius. *Fiction et trauma : déconstruction psycho analytique des romans de Maurice Bandaman, Emmanuel Dongala et Boubacar Diop*. Thèse de doctorat, Université d’Ilorin, 2025.

Oyetunde, Julius Oluwafemi, Dongmo, Adelaide Keudem, and Akanbi, Eunice Toluwalope.
“La guerre et le corps féminin : lecture psychanalytique de la violence sexuelle dans trois romans africains contemporains.” *Ado Journal of French and Related Disciplines*, vol. 8, no. 1, 2025.

Oyewumi, Oyeronke. *The Invention of Women: Making an African Sense of Western Gender Discourses*. University of Minnesota Press, 1997.

Thiam, Awa. *La Parole aux Négresses*. Denoël, 1978.

UNICEF. *Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern*. UNICEF, 2016.